

PATRIMÔNIO CULTURAL E PARTICIPAÇÃO: CONSTRUÇÕES PARA UM ESTADO CONTEMPORÂNEO

Cultural heritage and participation: constructions for a contemporary State

Patrimonio cultural y participación: construcciones para un Estado contemporáneo

SOMEKH, Nadia

Doutora pela Universidade de São Paulo. Professora emérita associada na
Universidade Presbiteriana Mackenzie
nadasom@terra.com.br

FREGONEZI, Bruna

Doutoranda no PPGAU da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie. Associada na
Universidade Presbiteriana Mackenzie
brunafregonezi@gmail.com.br

RESUMO

O Estado e as políticas públicas têm sido cada vez mais convocados a se estruturar de forma que a participação da sociedade civil seja garantida, e no campo da preservação do patrimônio cultural não tem sido diferente. Este estudo tem como objetivo identificar como foi estruturado o sistema de preservação no Município de São Paulo, os instrumentos participativos criados e as lacunas ainda existentes. Para isso, o artigo está composto em três partes, nas duas primeiras são realizados resgates históricos da estruturação teórica no campo da preservação e do sistema municipal de patrimônio cultural. Na terceira parte são apresentadas algumas iniciativas recentes. Por fim, conclui-se que as transformações no discurso, na legislação e nas políticas de valorização são crescentes, porém ainda precisamos de avanços que garantam uma participação efetiva e contínua da comunidade no dia a dia da preservação, inclusive, no campo do patrimônio moderno.

Palavras-chave: Patrimônio cultural. Políticas públicas. Participação.

ABSTRACT

The State and public policies have been increasingly called upon to structure themselves in a way that ensures the participation of civil society, and the field of cultural heritage preservation is no exception. This study aims to identify how the preservation system was structured in the Municipality of São Paulo, the participatory instruments that were created, and the existing gaps. To achieve this, the article is divided into three parts. The first two parts provide a historical overview of the theoretical framework in the field of preservation and the municipal system of cultural heritage. The third part presents some recent initiatives. In conclusion, it is emphasized that there have been growing transformations in discourse, legislation, and appreciation policies; however, further progress is still needed to guarantee effective and continuous community participation in the day-to-day preservation activities, including in the field of modern heritage.

Keywords: Cultural heritage. Public policies. Participation.

RESUMEN

El Estado y las políticas públicas han sido llamados cada vez más a estructurarse de tal manera que se garantice la participación de la sociedad civil, y el campo de la preservación del patrimonio cultural no ha sido diferente. Este estudio tiene como objetivo identificar cómo se estructuró el sistema de preservación en la ciudad de São Paulo, los instrumentos participativos creados y las brechas que aún existen. Para ello, el artículo se compone de tres partes, en la primera se realizan dos rescates históricos de la estructura teórica en el campo de la preservación y el sistema municipal de patrimonio cultural. En la tercera parte, se presentan algunas iniciativas recientes. Finalmente, se concluye que las transformaciones en el discurso, la legislación y las políticas de valoración van en aumento, pero aún necesitamos avances que garanticen una participación efectiva y continua de la comunidad en el día a día de la preservación, incluso en el campo del patrimonio moderno.

Palabras clave: Patrimonio cultural. Políticas públicas. Participación.

PATRIMÔNIO CULTURAL E PARTICIPAÇÃO: CONSTRUÇÕES PARA UM ESTADO CONTEMPORÂNEO

Introdução

A participação e envolvimento da comunidade tem sido um tema central nos debates sobre políticas públicas, e no campo da preservação do patrimônio cultural não há dúvidas de sua importância. Os debates perpassam desde a educação patrimonial e necessidade de inclusão dos interesses da sociedade, até a importância da comunidade na zeladoria e conservação do bem. Porém, questiona-se como as teorias, cartas patrimoniais e os órgãos de preservação estão estruturando propostas que realmente dialoguem com a comunidade.

As teorias de restauro e cartas patrimoniais começam a ser estruturadas em meio a visão iluminista do final do século XIX, baseada na razão como elemento emancipador do homem, resultando em uma visão técnica sobre o tema. No decorrer dos séculos, mediante as transformações no pensamento filosófico e das diversidades de narrativas, as teorias chegam ao século XXI carregadas de reflexões sobre a participação e protagonismo do usuário na preservação.

No Município de São Paulo o DPH – Departamento de Patrimônio Histórico foi estruturado na década de 1970 num contexto autoritário, momento em que a visão técnica era central na sociedade, levando a uma atuação baseada no binômio tombamento-análise de intervenção, e com pouco espaço para envolvimento da população. Recentemente, novas ações trouxeram a possibilidade de aproximação do órgão com a sociedade civil, mas este esforço ainda está vinculado a divulgação e promoção do patrimônio cultural.

Desta forma, conhecer a estruturação das teorias de restauro e cartas patrimoniais, vinculadas a constante transformação da sociedade, bem como as mudanças que ocorreram no âmbito municipal de preservação, são fundamentais para compreensão da atuação na prática da preservação na atualidade. Portanto, é objetivo central deste artigo a identificação das lacunas existentes que ainda impedem a participação efetiva da população.

O artigo foi estruturado em três partes, sendo que na primeira foram percorridas as teorias e cartas patrimoniais e na segunda realizado um resgate histórico das transformações do DPH. Na terceira parte são apresentadas ações recentes que visam o envolvimento da população com o poder público e, por fim, são realizadas as considerações finais, onde percebemos que existiram grandes avanços aproximando a sociedade civil do poder público municipal. Porém, ainda não foram identificados instrumentos capazes de garantir uma atenção a participação no cotidiano dos proprietários e usuários de bens tombados.

Da técnica a participação: as teorias de restauro

A atuação no campo da preservação do patrimônio cultural é fortemente direcionada pelas teorias e cartas patrimoniais. São elas que auxiliam e direcionam a atuação dos profissionais envolvidos na

prática da preservação, desde o inventário, tombamento e ações de políticas públicas, até as ações de conservação, restauro e intervenção no bem tombado. Este é um arcabouço teórico que começou a ser construído mundialmente no século XIX e está em constante transformação até os dias de hoje, sendo estes quase três séculos de teoria, utilizados constantemente nas decisões profissionais.

Na Europa do século XVIII, a Revolução Francesa foi um período marcado pela destruição, danificação e saque de monumentos e obras artísticas, com o objetivo de dismantelar os símbolos da classe dominante. Paralelamente, iniciou-se a revolução industrial na Inglaterra, que culminou na demolição de edificações e aberturas de vias como estratégia de melhorias urbanas, gerando profundas transformações no espaço urbano. É neste conjunto de transformações sociais que surgem as primeiras reflexões sobre a preservação do patrimônio cultural. (CHOAY, 2006)

Nas teorias clássicas do século XIX e XX (John Ruskin, 1889; Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, 1854-1868; Camillo Boito, 1893 e Cesare Brandi, 1963) e primeiras Cartas Patrimoniais do século XX, como de Atenas (1931) e Veneza (1964), percebemos que o conteúdo central destes documentos aborda os aspectos materiais da edificação, como metodologias de projeto e técnica de restauro, e a importância do Estado como promotor deste processo. Tais aspectos técnicos são enfatizados pelo pensamento iluminista em ascensão neste período.

A presença do Estado é um dos itens centrais na maioria das cartas patrimoniais ao longo do século XIX. A importância de uma legislação de proteção que leve em conta as especificidades de cada lugar é citada em diversas cartas, como: Atenas (1931), Paris, (1962 e 1968), Brasília (1970), Salvador (1971). Neste mesmo sentido, as Cartas de Salvador (1971) e Amsterdã (1975) agregam aos debates a defesa do patrimônio cultural e do planejamento urbano como política de Estado. Já o controle através de autoridades competentes e criação de Conselhos consultivos ou executivos também é objeto recorrente nos encontros e estruturante no discurso do período (ATENAS, 1931; PARIS, 1962; PARIS, 1968; BRASILIA, 1970; SALVADOR, 1971). O debate que envolve a interação entre órgãos Municipais, Estaduais e a Federação, bem como a criação de fundos, aparecem como um tema específico nos encontros brasileiros, tanto em Brasília (1970), como em Salvador (1971).

A participação e envolvimento da comunidade no campo da preservação, principalmente nas cartas patrimoniais do início do século XX, é indicado sempre no formato de cima para baixo. Na Recomendação de Paris (1972), o emprego de termos como “conscientização” e a possibilidade do uso de meios de comunicação no processo de educação, demonstra que o usuário é considerado um ator passivo no processo. Por outro lado, nesta Recomendação, percebemos uma mudança significativa no pensamento da preservação, quando o Patrimônio histórico ou monumento começam a ser chamados de Patrimônio cultural. Neste mesmo período da segunda metade do século XX, também começam acontecer encontros em países Africanos e Latino-Americanos, o que é fundamental para uma mudança nas reflexões sobre diversidade cultural, religiosa e contextos socioeconômicos.

Identifica-se também, que neste momento, é ampliado no cenário mundial o debate filosófico acerca do impacto dos pensamentos totalizantes modernos e as novas complexidades da sociedade. O pensamento iluminista rompeu com a lógica hegemônica religiosa e monárquica, trazendo promessas da emancipação do homem. Porém, a sociedade tornou-se cada vez mais

pautada pela lógica do capital e sem grandes transformações morais, deixando como resultado a crise da verdade absoluta, da certeza e das utopias modernas (LYOTARD, 2006; HARVEY, 2014). Com isso, as ideias plurais, a heterogeneidade e a ampliação de narrativas são o pano de fundo na redefinição cultural da segunda metade do século XX. Para Harvey, as mudanças na “estrutura do sentimento” e nas narrativas foram mais significativas do que as transformações na forma que a sociedade se organizava na pós-modernidade. (HARVEY, 2014).

Michel Foucault e Jean-François Lyotard são pensadores que aprofundam a reflexão sobre as estruturas do discurso e da linguagem na sociedade contemporânea, bem como seus limites e possibilidades de atuação dos atores envolvidos. Para ambos, as possibilidades de narrativa poderiam incluir as diversas vozes presentes na sociedade, mas a estrutura das instituições dificultava o alcance dela (LYOTARD, 2006; VEYNE, 2011). No caso do patrimônio, a ampliação de debates sobre diversidade cultural, a participação da sociedade e o alargamento do conceito de patrimônio começam a ser recorrentes nas cartas patrimoniais.

Nas teorias do século XXI sobre preservação, percebemos um crescimento exponencial do conteúdo referente as temáticas de participação da sociedade, e que tratam dos aspectos simbólicos e subjetivos da preservação. O usuário passa a ser visto como protagonista e sua participação como elemento fundamental na preservação (ANDRADE, 2013; VIÑAS, 2015; SMITH, 2021; GANTOIS, 2022). A importância dos aspectos subjetivos e simbólicos são aprofundadas ainda mais por Laurahane Smith (2006) ao propor que todo patrimônio é intangível, uma vez que os objetos materiais são signos de uma cultura, de uma história, de vivências e de uma identidade.

Percebemos então, que ao longo destes três séculos as teorias foram acompanhando as transformações dos pensamentos que estruturavam a sociedade. O século XIX foi marcado pelas reflexões sobre a técnica e a prática da preservação, e o século XX pela inclusão do Estado neste processo, sendo que no início do século ele é identificado como o promotor, regulador e fiscalizador. Já nos períodos seguintes o governo é colocado como interlocutor e responsável pela promoção da participação. Participação esta, que no século XXI é tema central dos debates sobre patrimônio cultural.

A estruturação histórica do DPH

Historicamente, por mais que o SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, já estivesse em atividades desde 1937, o CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico - estivesse em construção desde 1968, e no âmbito municipal, o tema da preservação do patrimônio cultural já havia sido colocado em pauta desde a experiência do Mario de Andrade a frente do Departamento de Cultura em 1935, até a década de 1970 ainda não existia um órgão municipal destinado apenas a preservação do patrimônio cultural.¹

Assim, em 1974, no campo do planejamento urbano, é criada a Z8-200 - Zona de preservação de imóveis de caráter histórico, artístico, cultural e paisagístico. A zona foi indicada no primeiro Plano Diretor de São Paulo, o PDDI - Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São

¹ A pesquisa focou nas ações do DPH considerando a proximidade das instituições municipais com a sociedade civil. Porém, é fundamental destacar a relevância das três instancias na preservação do patrimônio cultural.

Paulo - e, após estudo elaborado pelos arquitetos Benedito Lima de Toledo e Carlos Lemos, a Z8-200 foi integrada à Lei Geral de Zoneamento de 1975. A iniciativa de convidar os arquitetos e criar esta zona foi em função das grandes transformações que a cidade passava devido a construção das linhas do metrô. Todos estes trabalhos foram coordenados pela COGEP – Coordenadoria Geral de Planejamento.

Neste cenário, de grandes transformações na paisagem da cidade, é que foi concebido o DPH. Sua criação foi fundamental para o início de uma estruturação robusta para preservação do patrimônio cultural. Ele foi criado com um escopo ampliado² e foi melhor delimitado na Lei nº 8.252 de 20 de maio de 1975. Nela são definidas as divisões administrativas dentro do Departamento, sendo a Divisão de Preservação aquela responsável pela gestão do patrimônio histórico. A Divisão de Preservação foi estruturada em 5 seções administrativas e 5 técnicas. As técnicas são: a STLP – Seção Técnica de Levantamento e Pesquisas; a STCT – Seção Técnica de Crítica e Tombamentos; STPRC – Seção Técnica de Projeto, Restauro e Conservação; a STPR – Seção Técnica de Programas de Revitalização; a STDP – Seção Técnica de Divulgação e Publicações. Porém, como indicado pela Mirtes Baffi³, em entrevista concedida a Ana Paula Pavan e Thaina Salerno (2021), a atribuição de cada uma das seções não foi definida e a interpretação levou o DPH a pensar o patrimônio através do viés monumental. Ao longo da entrevista, a arquiteta aponta para uma contradição na forma que eram estudadas as áreas da cidade e como a estrutura institucional acabava engessando atuação. Para ela esta era uma visão antiga que vinha do IPHAN.

Enquanto o técnicos do DPH estavam voltados aos inventários da cidade, conhecidos como IGEPACS - Inventário Geral do Patrimônio Ambiental Urbano de São Paulo, o primeiro diretor do DPH, Murilo Marx, em entrevista a arquiteta Lia Mayumi (2021), indica que as prioridades naquele momento eram trazer pessoas novas, oriundas do que é hoje o MP-CECRE - Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos da Universidade Federal da Bahia. Também era objetivo buscar pessoas com experiência no CONDEPHAAT e IPHAN e colaborar com estas duas instituições. Na mesma entrevista ele indica que a primeira tarefa imposta foi verificar a situação dos monumentos classificados ou tombados por estas duas instituições. (MAYUMI, 2021)

O IGEPAC foi um trabalho inovador que visava a análise do patrimônio para além dos aspectos arquitetônicos. A metodologia utilizada pelos técnicos da prefeitura estudava o ambiente urbano através dos aspectos morfológicos, históricos, sociais e, principalmente, relacionados ao cotidiano da população. Ou seja, as entrevistas com a Mirtes Baffi e Murilo Marx nos mostram que a visão urbana e ampla de patrimônio, construída através dos IGEPACs e técnicos do DPH, não era a mesma daquela prevista pela direção do órgão, pois esta aparentava estar mais direcionada a visão monumental do edifício.

Em meio a estruturação do DPH, ainda não existia uma base legal para o tombamento. O material produzido pelo departamento era encaminhado à câmara para tornar-se patrimônio através de Lei. Por isso, foi criado em dezembro de 1985, através de Lei nº 10.032, o CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. A partir da criação do CONPRESP, surgem os estudos de tombamento por demanda externa, os

² O DPH foi criado no âmbito da Lei nº 8.204, de 13 de janeiro de 1975.

³ Mirtes Baffi fez parte do corpo técnico do DPH desde 1977, sendo diretora de 1987 à 1989 e de 2004 à 2008.

tombamentos via *ex officio* do CONDEPHAAT e todas as suas áreas envoltórias. Para Mirtes Baffi é a partir daí que começam a surgir as demandas pontuais de preservação e inventários por lote. (PAVAN; SALERMO, 2021)

Dos anos 1990 em diante, percebemos cada vez mais o protagonismo do instrumento de tombamento nas ações do DPH, e a fragmentação do planejamento da cidade. As Seções da Divisão se reestruturaram e trabalhavam em cinco principais atividades: estudos de tombamento, análise de processos administrativos com solicitação de intervenções em bens tombados ou em processo de tombamento, acompanhamento da preservação dos monumentos e obras artísticas da cidade, ações pontuais de valorização, e acompanhamento da preservação dos edifícios da Secretaria de Cultura.

A predominância da figura do tombamento fica ainda mais explícita quando foi criada a figura da ZEPEC – Zonas Especiais de Preservação Cultural na Lei de Zoneamento de 2004⁴. Estas foram indicadas nos Planos Regionais Estratégicos das Subprefeituras e poderiam ter alavancado um novo olhar acerca da preservação, mais participativo e envolvendo a política urbana em um processo metodológico similar ao dos IGEPACs. Porém, a indicação tornou-se uma listagem de bens tombados lote a lote e sem a participação efetiva da comunidade. Na mesma legislação foi criado como parte das ZEPECs o Quadro 6, uma listagem específica de patrimônio moderno incluída pela Secretaria de Planejamento urbano, desvinculadas dos planos regionais, do processo participativo nas subprefeituras e sem participação do DPH. A preservação destas edificações é de extrema relevância, porém entendemos que apesar do conhecimento profundo dos técnicos e do secretário, era preciso uma construção mais ampla e representativa, buscando uma preservação mais efetiva e de valorização do patrimônio moderno na sociedade.

O DPH, democracia e participação

A participação e envolvimento da comunidade na preservação vem se torando cada vez mais importante nas políticas públicas. Razão pela qual o DPH inovou em uma série de ferramentas de democratização que aproximam o poder público da sociedade. Uma destas primeiras ações foi em 2013, quando o CONPRESP passou a ter suas reuniões abertas para comunidade, ampliando não apenas a transparência, mas também o diálogo e a possibilidade de real inserção da voz dos movimentos sociais dentro do conselho. Até 2013 a presença da comunidade era apenas através de entidades como IAB, CREA, OAB e Câmara Municipal, as quais trazem a voz das entidades e nem sempre refletem a voz dos grupos interessados.

A luta de movimentos sociais para que suas identidades e histórias sejam preservadas não é uma novidade, existiram várias na história da preservação da Cidade de São Paulo, como é caso do Colégio Caetano de Campos em 1975, da antiga escola Alemã em 1980, da Casa modernista da Rua Santa Cruz em 1986 e do terreiro de Candomblé Axé Ilê Obá em 1990 (ROSSETTO; SANTANA, 2017). Porém, com a facilidade de acesso à informação trazidas pelas novas tecnologias e, principalmente, das redes sociais, a força de articulação tem sido cada vez maior e as demandas aos Conselhos tem

⁴ Lei de zoneamento – Lei nº 13.885 de 25 de agosto de 2004.

sido ampliada. Em alguns destes casos de mobilização social foi identificado que a solicitação de preservação estava relacionada a prática cultural e não às características físicas do imóvel.

Um dos casos mais emblemáticos de uma articulação rápida da comunidade, na luta pelos aspectos simbólicos da preservação de um bem, foi o Caso do Cine Belas Artes, que resultou na criação da ZEPEC-APC (Áreas de Proteção Cultural). Em 2014, em meio à possibilidade de desativação do cinema, iniciaram uma série de manifestações da população pela preservação daquele espaço na cidade. Foi então, estruturado um dossiê com depoimentos, informações do cinema e um abaixo-assinado solicitando aos órgãos de preservação um pedido de tombamento. Rossella Rossetto e Danielle Santana (2017), demonstram, através de uma análise criteriosa deste caso, que a solicitação se tratava mais do que a preservação do edifício. Eram os valores afetivos e simbólicos, socialmente atribuídos pela população, colocando em debate a necessidade do campo do patrimônio cultural identificar novas formas de preservação. Assim, o Município, em meio a revisão do Plano Diretor de 2014, recorre a legislação urbana criando uma nova ZEPEC, relacionada a Área de Proteção Cultural e que deveria ser regulamentada em lei específica. (SANTANA; ROSSETTO, 2017)

A ZEPEC-APC é destinada a preservação de edificações que são suporte físico para atividades culturais que fazem à manutenção da identidade e memória do Município e de seus habitantes, visando a dinamização da vida cultural, social, urbana, turística e econômica da cidade. (SÃO PAULO, 2014). Teatros, centros culturais, cinemas, bares com atividades artísticas, circos e residências artísticas são alguns exemplos de espaços que podem ser enquadrados como ZEPEC-APC. Na regulamentação, através do Decreto nº 56.725 de 16 de dezembro de 2015, fica indicado que o estabelecimento deve ter as atividades exercidas no mesmo local há sete anos ou mais e a Comissão Técnica de análise deverá reavaliar a cada cinco anos o enquadramento do bem como ZEPEC-APC, demonstrando sua pertinência de permanência.

A proposta é inovadora porque visa a preservação de uma atividade que garante a identidade de um grupo além da prática do tombamento e, por se tratar de atividade ela pode ser revista periodicamente. A ativação de enquadramento de um imóvel como ZEPEC-APC não depende apenas dos técnicos, ela acontece através da identificação da própria comunidade pelos espaços de valores afetivos e simbólicos que garantem a manutenção da cultura. Porém, o instrumento tem sido pouco utilizado, demonstrando que existe uma falta de divulgação dos órgãos de preservação. Ademais, cabe destacar que, no momento de enquadramento do Cine Belas artes como ZEPEC-APC, os estudos levaram também ao tombamento da edificação, demonstrando, novamente, a força do tombamento no campo da preservação.

Ainda objetivando identificar novas ferramentas que valorizem a identidade cultural além do tombamento, foi criado em 2015, através da resolução 35/CONPRES/2015, o selo de “Valor Cultural Paulistano”. Este reconhece estabelecimentos tradicionais da cidade, imóveis importantes para população, regiões que lembram a luta de determinados grupos e até regiões já descaracterizadas, mas que ainda estão vivos na memória da população, como é o caso do Largo da Banana na região da Barra Funda. O largo é indicado como o berço do samba Paulistano, entre o final do século XIX e início do século XX, quando a população negra se reunia em momentos de lazer, marcados pelo samba. Porém, em 1958 ele foi recortado pelo Viaduto Pacaembu,

descaracterizando o espaço e a paisagem. O Selo foi recebido pela população do bairro com muito orgulho e hoje ajuda a garantir o reconhecimento deste lugar antes esquecido na paisagem da cidade e muito presente nos versos do Samba Paulistano.

Ainda em 2015, o DPH teve a iniciativa de realizar a primeira Jornada do Patrimônio, visando ampliar o debate do Patrimônio na comunidade. Inspirada na *Journées Européennes du Patrimoine*, a Jornada é um evento que dura um final de semana e tem uma programação focada na questão do patrimônio cultural com o objetivo de envolver a população na temática. A primeira Jornada absorveu a experiência da Virada Cultural⁵ e trouxe atividades artísticas gratuitas à população, atraindo um público diverso e não apenas de especialistas. Esta ação ampliou o reconhecimento da diversidade do patrimônio cultural pela população, inclusive sobre o patrimônio moderno.

Os proprietários de imóveis modernos foram percussores na Jornada, abrindo a porta de suas casas para a população, como foi o caso do Edifício Lausanne, projetado por Franz Heep (figura 1). Os moradores permitiram o acesso às unidades habitacionais, sendo uma original e outra reformada deixando elementos da configuração original. Ou seja, além da valorização e possibilidade de aproximar a população do que é a preservação, a Jornada é uma oportunidade de aproximar o DPH da sociedade civil, dos coletivos e das organizações que de alguma maneira atuam no âmbito do patrimônio cultural, dando voz a eles.

Figura 1: Participação dos proprietários do Edifício Lausanne na Jornada do Patrimônio de 2015.

Fonte: Acervo da autora Bruna Fregonezi.

⁵ A Virada cultural é um evento anual, promovido desde 2005 pela prefeitura do município de São Paulo. O evento visa promover 24 horas ininterruptas de eventos culturais nos espaços públicos, trazendo a população para convivência na cidade. Iniciou apenas na região central e hoje se espalha porto a capital.

Recentemente foi realizada uma reestruturação da Divisão de preservação do DPH. A divisão passou a ser intitulada como Supervisão de Salvaguarda e é composta por três núcleos: o NIT - Núcleo de Identificação e Tombamento; o NPRC-Núcleo de Projeto, Restauro e Conservação; e o NMOA- Núcleo de Monumentos e Obras Artísticas. As ações de valorização, que tomaram maior protagonismo com estas ações, foram ligadas diretamente ao Gabinete do DPH, sendo a participação dos funcionários nas ações de valorização não mais parte da estrutura técnica, mas sim direcionada pela diretoria do Departamento.

Considerações

Na primeira parte deste trabalho percebemos que a estrutura do pensamento sobre a preservação parte de um saber técnico e, com as transformações da sociedade, a necessidade de envolvimento da população na prática da preservação se torna cada vez mais requisitada e identificada como fundamental para garantia da preservação. Porém, existe uma lacuna entre a produção teórica do século XIX e o século XXI. Observa-se que, em toda a produção do século XIX o foco estava no restauro da edificação e ao longo do tempo começa a ser indicada a importância do usuário no patrimônio cultural, mas não são propostas ferramentas para isso.

Na segunda e terceira partes, identificamos que as ações de preservação no Município de São Paulo nascem da visão ampla do patrimônio dentro do planejamento urbano, sendo ele entendido como parte do dia a dia da população. Porém, a estrutura da instituição foi pensada para ações que dão protagonismo a ferramenta do tombamento e ao saber técnico e teórico dos funcionários, dificultando hoje a participação efetiva da população.

Por exemplo, as propostas de ZEPEC, indicadas pela população e pelo governo, foram canceladas pelo DPH sem um trabalho efetivo de participação com a população. O caso do Cine Belas Artes abriu a possibilidade de uma nova ferramenta de participação social, mas também levou ao tombamento da edificação. Por fim, quando novas ferramentas foram previstas para ampliar a participação, a seção técnica responsável foi retirada da estrutura organizacional e deslocada para o gabinete, reduzindo a participação no processo, inclusive, dos funcionários do Departamento.

Estes casos remetem o que Foucault (VEYNE, 2011) e Lyotard (2006) apontam sobre a dificuldade de participação por traz das estruturas institucionais. Mostram também que a preservação ainda está enraizada no binômio tombamento-aprovação de intervenção, e os usuários, que vivem o dia a dia de um edifício preservado, não contam com uma ferramenta capaz de dar suporte na preservação do bem. A relação entre o poder público e a sociedade civil acontece no tombamento, no momento da aprovação de um restauro e nas possíveis sanções, não existe um espaço de assistência que garanta uma preservação contínua do bem.

Por mais que tenham sido identificadas ferramentas recentes, fundamentais para colocar o “bloco na rua” e abrir um diálogo inicial entre órgão de preservação e a sociedade civil, esta relação ainda é frágil e carece de mudanças na estrutura do órgão e do pensamento do que é a prática de preservação hoje. Caso contrário, sem o fortalecimento da relação do órgão com a sociedade civil, é possível que em gestões autoritárias, a atuação sem participação legitime não apenas a memória

seletiva do que o órgão identifica como cultura, mas também a destruição do patrimônio cultural e alterações na estrutura do órgão prejudiciais a preservação do patrimônio cultural.

REFERÊNCIAS

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. Novas questões na teoria da restauração do patrimônio urbano: Identidades culturais, função social e participação dos usuários. **PARC: Pesquisa em Arquitetura e Construção, Campinas**, v. 3, p. 58-71, 2013.

BOITO, Camilo. **Os restauradores**. Tradução: Paulo M. Kühl; Beatriz M. Kühl. 4 ed. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2014.

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. Tradução: Beatriz M. Kühl. 4 ed. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2013.

CHOAY, Françoise. **A alegoria do patrimônio**. Tradução: Luciano Vieira Machado. 3 ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2006.

Escritório Internacional dos Museus Sociedade das Nações. **Carta de Atenas**. Atenas: 1931.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do Poder**. 28ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2021.

GANTOIS, Gisèle. A Rambling field role for the Heritage Practitioner: A means to come to more socially sustainable heritage (re-)development projects. In: **Fouseki et al. Routledge Handbook of Sustainable Heritage**. London: routledge, 2022

HARVEY, David. **Condição Pós-Moderna**. São Paulo: Loyola, 2014.

ICOMOS - Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Escritório. **Carta de Veneza**. Veneza: 1964

LYOTARD, Jean-François. **A condição Pós-moderna**. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006.

MAYUMI, Lia. Entrevista: Murilo Marx. In: **Revista do arquivo Municipal**, n.207, 2021, pp.31-84.

PAVAN, Ana Paula; SALERMO, Thaina Alves. Entrevista: Mirtes Baffi. In: **Revista do arquivo Municipal**, n.207, 2021, pp.85-110.

ROSSETTO, Rossella; SANTANA, Danielle C. D. Movimentos sociais e a preservação do patrimônio cultural na cidade de São Paulo: o movimento Belas Artes e a criação da ZEPEC- APC (Áreas de proteção cultural). In: **Arqui Memória**, V, 2017, Salvador. (Anais) Salvador: UFBA, 2017.

RUSKIN, John. **A Lâmpada da memória**. Tradução: Maria L. B. Pinheiro. 2 ed. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2008.

SÃO PAULO (Município). **Lei nº. 16.050, de 31 de julho de 2014** - Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002.

SMITH, Laurajane. **Desafiando o Discurso Autorizado de Patrimônio**. CVTempoespaço. v. 21, n. 2, p.140, 2021. Disponível em: <http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php/caderno/article/view/1957> Acesso em: 10 ago. 2021.

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Recomendação Paris Paisagens e Sítios**. Paris: 1962.

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Recomendação Paris de Obras Públicas ou Privadas**. Paris: 1968.

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. **Recomendação Paris - Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural**. Paris: 1972.

VEYNE, Paul. **Foucault: Seu pensamento, sua pessoa**. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2011.

VIÑAS, Salvador Muñoz. **Teoría contemporânea de la restauración**. Madri: Sintesis, 2010.

VIOLLET-LE-DUC, Eugene. **Restauração**. Tradução: Beatriz M. Kühl. 4 ED. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2013.

1º Encontro dos Governadores de Estado, Secretários Estaduais da Área Cultural, Prefeitos de Municípios Interessados, Presidentes e Representantes de Instituições Culturais. **Compromisso de Brasília**. Brasil, Brasília: 1970.

2º Encontro de Governadores para Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Brasil. **Compromisso de Salvador**. Salvador: 1971.